

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Caries por consumo de alimentos procesados y no procesados en niños preescolares atendidos en la clínica de Odontopediatría UG 2023

Caries due to consumption of processed and unprocessed foods in preschool children seen at the UG Pediatric Dentistry Clinic 2023

Katuska Velasco Cornejo¹. William Ubilla Mazzini². Alexandra Monard Proaño³. Rolando Saez Carrera⁴

¹ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-3630-9221>

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

³ Doctora en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-7431-4153>

⁴ PhD en Ciencias Odontológicas Docente Universidad de Guayaquil. Universidad Bolivariana del Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-3902-9113>

Correspondencia:

katuska.velascoc@ug.edu.ec

Recibido: 02/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 12/06/2024

RESUMEN

La caries dental es una enfermedad multifactorial, no transmisible y dinámica, determinada por factores biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. Esta situación puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los niños, ya que puede resultar en dolor, infecciones y dificultades para comer y hablar. Uno de los factores que se ha identificado como contribuyente clave a la caries dental es la alta ingesta de alimentos procesados, especialmente cuando estos son consumidos de manera frecuente y en cantidades excesivas. Objetivo Evaluar la asociación entre caries dental y el consumo de alimentos procesados y no procesados en las loncheras de niños preescolares. Metodología, diseño de investigación cuantitativa, tipo descriptivo, bibliográfica, de campo y conjunta utilizando de instrumento la historia clínica 033, la historia de dieta de la ficha clínica de Odontopediatría y la encuesta validada por expertos de la Facultad. Resultados: de los 50 niños que asistieron a la clínica de la facultad de Odontología, 36 tienen un moderado riesgo de caries, 14 en un alto riesgo y no se encontraron niños con bajo riesgo en la historia dietética que consta en la historia clínica utilizada en la clínica. En el índice ceod de los 50 niños 35 presentan dientes cariados, 6 dientes extraídos y 0 dientes obturados, observando solo 15 niños sanos. Conclusión: la mayoría de los padres envían alimentos procesados que contienen una alta cantidad de azúcares por ello la alta prevalencia de caries debido al poco conocimiento de los padres sobre la relación de las dos variables ya mencionadas.

Palabras clave: Alimentos. Caries. Conocimiento. Dieta.

ABSTRACT

Dental caries is a multifactorial, non-communicable and dynamic disease, determined by biological, behavioral, psychosocial and environmental factors. It can have a significant impact on the quality of life of children, as it can result in pain, infections, and difficulties in eating and speaking. One of the factors that has been identified as a key contributor to dental caries is the high intake of processed foods, especially when these are consumed frequently and in excessive amounts. Objective To evaluate the association between dental caries and the consumption of processed and unprocessed foods in the lunch boxes of preschool children. Methodology, quantitative research design, descriptive, bibliographic, field and joint type, using as an instrument the clinical history 033, the diet history of the pediatric

dentistry clinical record and the survey validated by experts from the Faculty. Results: Of the 50 children who attended the clinic of the Faculty of Dentistry, 36 had a moderate caries risk, 14 were at high risk and no children were found to be at low risk in the dietary history recorded in the clinical history used in the clinic. In the ceod index of the 50 children 35 had decayed teeth, 6 extracted teeth and 0 filled teeth, with only 15 healthy children being observed. Conclusion: Most parents send processed foods that contain a high amount of sugars, hence the high prevalence of caries due to the lack of knowledge of the parents about the relationship between the two variables mentioned above.

Key words: Food. Caries. Knowledge. Diet.

INTRODUCCIÓN

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2022) para llevar un buen estado de salud general es también importante y preciso llevar un buen estado de salud bucal para estar en un completo bienestar personal mejorando así nuestra calidad de vida. "La mayoría de las afecciones de salud bucodental son prevenibles en gran medida y pueden tratarse en sus etapas iniciales. La mayor parte de estas afecciones son caries dentales, enfermedad periodontal, pérdida de dientes y cáncer bucal. Otras afecciones bucodentales de importancia para la salud pública son las fisuras bucofaciales y los traumatismos bucodentales"¹

(Righetti et al., 2023) definen la caries dental como una enfermedad multifactorial, no transmisible y dinámica, determinada por factores biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. Los datos actuales indican que la caries es una enfermedad azúcar-dependiente que produce disbiosis en el biofilm dental.³

Según (Cubero Santos et al., 2019) interactúan tres principales factores: el huésped (higiene bucal, propiedades salivales y dentales), la microflora y la dieta, que inciden en la desmineralización de los tejidos duros. Teniendo esta patología una gran prevalencia siendo uno de los principales problemas de salud pública y el principal motivo de consulta al odontólogo. Quiere decir que es la enfermedad crónica más frecuente con una elevada frecuencia en la etapa infantil.³

Athavale, P., et al, en 2020 en su estudio titulado Early Childhood Junk Food Consumption, Severe Dental Caries, and Undernutrition: A Mixed-Methods Study from Mumbai, India, identificaron el ambiente de

comida chatarra, la vida familiar ocupada y la atención dental limitada como contribuyentes a la enfermedad caries. Las intervenciones políticas deberían incluir límites a la comercialización de comida chatarra e incorporación de servicios de salud bucal y asesoramiento sobre comida chatarra y bebidas azucaradas en los programas de salud materno infantil.⁴

La prevalencia de las enfermedades bucodentales sigue aumentando a nivel mundial a causa de los cambios en las condiciones de vida. la disponibilidad y asequibilidad de alimentos ricos en azúcar y el acceso insuficiente a servicios de atención de salud bucodental en la comunidad. La comercialización de bebidas y alimentos ricos en azúcar, han dado lugar a un consumo creciente de productos que contribuyen a la aparición de afecciones de salud bucodental y otras ENT⁵. Los efectos de las enfermedades bucodentales en términos de dolor, sufrimiento, deterioro funcional y disminución de la calidad de vida son considerables y costosos y representa entre el 5% y el 10% del gasto sanitario de los países industrializados, y está por encima de los recursos de muchos países en desarrollo. El elevado costo de los tratamientos odontológicos puede evitarse aplicando medidas eficaces de prevención y promoción de la salud.³

La Caries Infantil Temprana (CIT) está vinculada al consumo regular de azúcar en un entorno donde las bacterias se adhieren al esmalte dental. En 1999, la Asociación Americana de Odontopediatría (AAPD) unificó criterios y definió la CIT como la presencia de uno o más dientes con caries (con o sin cavidad), ausentes (por caries) u obturados en cualquier diente de un niño menor de 6 años. En 2018, se identificó

como un factor negativo en la calidad de vida del niño, especialmente cuando no se trata. Por lo tanto, la CIT tiene un impacto en la salud general y el bienestar físico, mental y social del paciente pediátrico.⁶

Los niños que a menudo consumen alimentos y bebidas que contienen azúcares naturales o agregados durante el día tienen más probabilidades de presentar caries dentales que aquellos que los consumen con menos frecuencia. El azúcar desempeña un papel clave en la caries dental. Muchos alimentos, como la leche y los productos lácteos, las frutas, verduras, granos y alimentos procesados y preparados, contienen azúcar. Las bacterias que causan la caries dental descomponen los alimentos y bebidas que contienen azúcar para formar un ácido. Cada vez que una persona consume alimentos o bebidas que contienen azúcar, el ácido permanece en la boca de 20 a 40 minutos.⁷

Los resultados de esta investigación podrían tener implicaciones importantes para la promoción de prácticas dietéticas más saludables y la prevención de la caries dental en los niños en etapa preescolar porque el consumo de alimentos procesados y no procesados es un tema relevante que merece atención debido a su gran impacto en la salud oral de los más pequeños y así buscar estrategias efectivas de prevención y promoción en esta población vulnerable.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo descriptivo, Bibliográfica, mediante revisiones de documentos de investigaciones anteriores utilizando fuentes confidenciales y fidedignas, tales como libros, informes, revistas científicas y artículos académicos, bases de datos en línea, como Google Académico, PubMed para asegurar la integridad y validez de nuestra investigación. La investigación se desarrolló el mes de diciembre del año 2023, en la Clínica de Odontopediatría de la facultad de odontología universidad de Guayaquil

Población y muestra

Esta investigación cuenta con una población total de 50 niños que se encuentran cursando la etapa preescolar, que corresponde a niños de 3-5 años, que

asistieron a la clínica de Odontopediatría de la facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil

Técnicas e instrumento de la investigación

- Ficha clínica 033 para calcular el índice ceod y evaluar la prevalencia de caries.
- Ficha clínica de Odontopediatría para conocer la historia dietética de los preescolares.
- Encuesta a los padres para medir el nivel de conocimiento sobre la relación del consumo de alimentos procesados y no procesados con la prevalencia de caries.

RESULTADOS

Historia dietética de los niños preescolares

Tabla 1. Historia dietética

Género	Suma de bajo riesgo	Suma de moderado riesgo	Suma de alto riesgo
Niñas	0	17	7
Niños	0	19	7
Total general	0	36	14

Ilustración 1 Historia dietética de los niños preescolares

Como resultado de la historia dietética, apartado obtenido mediante la ficha clínica de Odontopediatría utilizada en la Facultad Piloto de Odontología. Dio como resultado que de los 50 niños, 17 niñas y 19 niños se encuentran en moderado riesgo de caries, 7 niñas y 7 niños en un alto riesgo de caries y no se evidenció niños con bajo riesgo de caries.

Índice ceod de los niños preescolares

Tabla 2. Índice ceod por piezas

Género	Suma de dientes cariados	Suma de dientes extraídos	Suma de dientes obturados
Niñas	76	6	0
Niños	87	3	0
Total general	163	9	0

Ilustración 2 Índice ceod por piezas

Tabla 3. Índice ceod total

Ceod	Suma de Total
Dientes cariados	35
Dientes extraídos	6
Dientes obturados	0
Sanos	15

Ilustración 3 Índice ceod total

Como resultado del cálculo del índice ceod, apartado obtenido mediante la ficha clínica de 033. Dio como

resultado que, de los 50 niños, 35 presentan dientes cariados y dentro de este grupo 6 presentan dientes extraídos y 0 dientes obturados, observando solo 15 niños completamente sanos. Dando un total de 163 piezas cariadas, 9 piezas extraídas y 0 piezas obturadas.

Encuesta a los padres de familia de los niños preescolares

1. Edad de los padres

Tabla 4. Edad

Edades	Encuestados	Porcentaje
25-35 años	22	44,00%
36-45 años	8	16,00%
Menos de 25 años	20	40,00%
Total general	50	100,00%

Ilustración 4 Edad de los padres

Como resultado del primer ítem de la encuesta, se identificó que el 44% de los encuestados tienen de 25-35 años de edad, un 40% tienen de 36-45 años y que un 16% de los encuestados tienen menos de 25 años.

2. Nivel de educación

Tabla 5. Nivel de educación

Nivel de educación	Encuestados	Porcentaje
Primaria	18	36,00%
Secundaria	18	36,00%
Superior	14	28,00%
Total general	50	100,00%

Ilustración 5 Nivel de educación

Como resultado de la segunda pregunta de la encuesta se observa que un 36% estudió un nivel de educación superior, 36% un nivel de educación secundaria y un 28% solo primaria.

3. ¿Su hijo usa biberón?

Tabla 6. Uso de biberón

Uso de biberón	Encuestados	Porcentaje
No	42	84,00%
Si	8	16,00%
Total general	50	100,00%

Ilustración 6 Uso de biberón

Como resultado de la tercera pregunta de la encuesta un 84% indicaron que su hijo no usa biberón y un 16% que si usan biberón.

4. ¿Qué bebida toma su hijo en el biberón?

Bebidas	Encuestados	Porcentaje
Colada	1	2,00%
Leche	7	14,00%
(en blanco)	42	84,00%
Total general	50	100,00%

Ilustración 7 Bebida que toma su hijo

Como resultado de la cuarta pregunta de la encuesta se evidenció que el 2% toma colada en el biberón, el 14% toma leche y el 84% no respondió ya que sus hijos no usan biberón.

5. ¿Qué tipo de alimentos incluye con frecuencia en la lonchera de su hijo?

Tabla 8. Alimentos en la lonchera

Alimentos	Encuestados	Porcentaje
Alimentos procesados (galletas, pa pas fritas, etc.)	5	10,00%
Frutas	11	22,00%
Jugos (pulp, frutaris, fuzetee)	7	14,00%
Lácteos (yogurt, queso, leche)	22	44,00%
Otros	4	8,00%
Verduras	1	2,00%
Total general	50	100,00%

Ilustración 8 Alimentos que se incluye con frecuencia en las loncheras

Tabla 7. Bebida en el biberón

Como resultado de la quinta pregunta sobre qué tipos de alimentos incluían en las loncheras de sus hijos con mayor frecuencia, respondieron lo siguiente, un 44% lácteos como (yogurt, queso, leche), un 22% frutas, un 14% jugos como (pulp, frutaris, fuzetee), un 10% alimentos procesados como (galletas, papas fritas, etc.), un 2% verduras, un 8% otros tipos de alimentos.

6. ¿Cada que tiempo le envía alimentos procesados en la lonchera de su hijo? (queso, snacks, postres, galletas, cereales, salchichas, refrescos, pan, dulces)

Tabla 9. Frecuencia de alimentos procesados

Frecuencia	Encuestados	Porcentaje
Nunca	2	4,00%
Ocasionalmente	19	38,00%
Todos los días	13	26,00%
Una vez a la semana	16	32,00%
Total general	50	100,00%

Ilustración 9 Alimentos procesados en las loncheras

Como resultado de la sexta pregunta sobre la frecuencia que envían alimentos procesados en las loncheras de sus hijos se evidenció que un 33% lo hace ocasionalmente, un 32% una vez a la semana, un 26% todos los días y un 4% nunca.

7. ¿Cada que tiempo le envía alimentos no procesados en la lonchera de su hijo? (verduras, frutas, vegetales, huevos, leche, frutos secos)

Tabla 1. Frecuencia de alimentos no procesados

Frecuencia	Encuestados	Porcentaje
Nunca	5	8,08%
Ocasionalmente	20	33,81%
Todos los días	15	34,87%
Una vez a la semana	10	23,25%
Total general	50	100,00%

Ilustración 10 Alimentos no procesados en las loncheras

Como resultado de la séptima pregunta sobre la frecuencia que envían alimentos no procesados en las

loncheras de sus hijos se evidenció que un 40% lo hace ocasionalmente, un 30% todos los días, un 20% una vez a la semana y un 10% nunca.

8. ¿Sabía usted la relación de consumir alimentos procesados con el desarrollo de la caries dental?

Tabla 112. Conocimiento de relación de alimentos procesados con la caries

Conocimiento	Encuestados	Porcentaje
Algo	18	36,00%
Mucho	14	28,00%
Nada	2	4,00%
Poco	16	32,00%
Total general	50	100,00%

Ilustración 11 Conocimiento sobre la relación de consumir alimentos procesados con el desarrollo de la caries

Como resultado de la octava pregunta sobre la relación de consumir alimentos procesados con el desarrollo de la caries, se obtuvo que un 36% sabían poco, un 36% algo, un 28% mucho y un 4% no sabían nada.

9. ¿Qué observa al momento de comprar la pasta dental para su hijo?

Pasta	Encuestados	Porcentaje
Cantidad de flúor que contiene	21	42,00%
El sabor de la pasta	21	42,00%
Los dibujitos	2	4,00%
Precio de la pasta	4	8,00%
Si es grande o pequeña	2	4,00%
Total general	50	100,00%

Ilustración 12 Compra de pasta dental

Como resultado de esta pregunta 42% respondieron que al momento de comprar la pasta observan la cantidad de flúor, un 42% el sabor de la pasta, un 8% precio de la pasta, un 4% si es grande o pequeña y un 4% los dibujitos.

10. ¿Cuál es la cantidad de flúor indicada para la pasta de su hijo?

Tabla 133. Cantidad de flúor en la pasta

Cantidad de flúor	Encuestados	Porcentaje
1000-1400 ppm de flúor	10	19,32%
200-400 ppm de flúor	4	9,28%
500 ppm de flúor	5	9,74%
Desconozco la cantidad	31	61,66%
Total general	50	100,00%

Tabla 12. Pasta dental

Ilustración 13 Cantidad de flúor en la pasta

Como resultado los padres respondieron que un 62% desconoce la cantidad de flúor indicada para la pasta de su hijo, un 20% 1000-14.00 ppm de flúor, un 10% 500 ppm de flúor y un 8% 200-4.00 ppm de flúor.

11. ¿Con qué frecuencia su hijo cepilla sus dientes durante el día? ¿Lo realiza con su ayuda o solo?

Tabla 144. Frecuencia de cepillado

Frecuencia	Encuestados	Porcentaje
Después de cada comida, con mi ayuda	19	35,47%
Después de cada comida, solo	15	33,74%
Una vez al día, con mi ayuda	8	16,00%
Una vez al día, solo	8	14,79%
Total general	50	100,00%

Ilustración 14 Frecuencia de cepillado

Como resultado de la décima primera pregunta un 38% de padres respondieron que su hijo se cepilla después de cada comida con ayuda, un 30% después de cada comida y solo, un 16% una vez al día solo y un 16% una vez al día con ayuda.

12. ¿Asiste con su hijo al dentista periódicamente para limpiezas y tratamientos preventivos?

Tabla 155. Asistencia al odontólogo

Visita al odontólogo	Encuestados	Porcentaje
No	33	62,11%
Si	17	37,89%
Total general	50	100,00%

Ilustración 15 Visita al odontólogo

Como resultado de la última pregunta sobre si asiste con su hijo al dentista periódicamente para limpiezas y tratamientos preventivos un 66% indicaron que no y un 34% que sí.

DISCUSIÓN

Al evaluar la asociación entre caries dental y el consumo de alimentos procesados y no procesados en las loncheras de niños preescolares que asistieron a la clínica de Odontopediatría de la facultad de odontología del año 2023, los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian que, si existe una relación significativa entre las variables alimentos procesados y no procesados con la caries, resultados que al ser comparados con lo reportado por Los hallazgos del estudio sirvieron para analizar la historia dietética de los niños preescolares que asistieron a la clínica. Cuyos resultados mostraron que, 14 niños presentan un alto riesgo de caries, 36 niños un moderado riesgo y ningún niño presenta un bajo riesgo de caries.

Araujo en 2017, demostró en su investigación que la mayoría de los alimentos consumidos superan los niveles de azúcares recomendados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos resultados son acordes a los obtenidos en esta investigación donde

hay una gran frecuencia de consumo de alimentos procesados los cuales son altos en azúcares.⁸

En esta investigación se concluyó que el índice ceod (dientes cariados, extraídos y obturados) dio como resultado que de los 50 niños examinados 35 presentan caries, de este grupo 6 niños presentan dientes extraídos y no presentan dientes obturados. Concluyendo que se evidenció 163 piezas cariadas, 9 extraídas y 0 obturadas donde evidentemente hubo mayor predominio en el sexo masculino.

Por otra parte, en su artículo Cabrera Escobar et al, en 2018, concluyeron que se observó un ligero predominio en el sexo masculino donde el componente cariado presentó el índice más alto. Resultados que tienen concordancia al ser comparados con lo de esta investigación donde se evidencia mediante el índice ceod también un ligero predominio de caries en el sexo masculino, donde el componente cariado presentó el valor más alto.⁹

Los autores Echeverría-López et al, en 2020, indicaron que el 63% de los participantes presentó caries en las primeras etapas de la infancia y también se observó una correlación significativa entre un nivel educativo bajo en las madres y una mayor propensión de los niños a desarrollar caries en estas primeras etapas.¹⁰ Estos resultados son acordes a los obtenidos con lo de esta investigación donde se evidencia que 35 de 50 niños presentan caries de infancia temprana. Y el nivel educativo de los padres es bajo estando entre primaria y secundaria, donde obviamente hay una mayor propensión de los niños a desarrollar caries en estas primeras etapas.

CONCLUSIONES

Concluyendo la propuesta del estudio de investigación presentada para evaluar la asociación entre caries dental y el consumo de alimentos procesados y no procesados en las loncheras de niños preescolares de los niños que asisten a la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología, se conoció mediante la historia dietética que de los 50 niños 17 niñas y 19 niños se encuentran en moderado riesgo de caries, 7 niños y 7 niñas en un alto riesgo y no se encontraron niños con

bajo riesgo. Se identificó que hay un predominio en niños que tienen un moderado riesgo de caries seguido de los que están en alto riesgo, los cuales son más propensos a presentar caries de infancia temprana.

En el cálculo del índice ceod se evidenció que, de los 50 niños 35 presentan dientes cariados y dentro de este grupo 6 presentan dientes extraídos y 0 dientes obturados, observando solo 15 niños completamente sanos. Dando un total de 163 piezas cariadas, 9 piezas extraídas y 0 piezas obturadas.

Se determinó el nivel de conocimiento de los padres acerca de la dieta y su relación con caries donde el mayor porcentaje que fue de 36% conocen algo, concluyendo que hay muy poco conocimiento sobre estas dos variables en los padres de familia.

Los alimentos que los padres mandan mayormente en las loncheras de sus hijos con un 76% son los alimentos procesados (galletas, papas fritas, etc.), los jugos (pulp, frutalis, fuzetee), lácteos (yogurt, queso, leche), otros. Y en solo un 24% los padres mandan frutas y verduras.

Se evidenció que un 80,68% de los padres también desconocen que las pastas dentales de sus hijos deben contener flúor y la cantidad indicada para su edad. Solo un 19,32% conocen la cantidad de flúor que debe tener la pasta siendo este de 1000 a 1400 ppm de flúor.

Con respecto a la frecuencia de cepillado y si lo realizan solo o con ayuda un 38% de padres respondieron que su hijo se cepilla después de cada comida con ayuda y un 30% después de cada comida y solo, teniendo esta una diferencia mínima quiere decir que los padres de familia desconocen que deben acompañar el cepillado de sus hijos hasta los 8 años de edad.

Finalmente se demuestra la relación entre en el consumo de alimentos procesados en las loncheras de los niños con la alta prevalencia de caries que existe en donde la mayoría de alimentos que mandan en las loncheras contienen una alta cantidad de azúcares los cuales favorecen en el desarrollo de la caries. Incluyendo a esto el poco conocimiento de los padres sobre la relación de las dos variables ya mencionadas y el ausentismo a la visita odontológica para limpiezas o

tratamientos de prevención donde un mayor porcentaje 62,11% indicó que no asiste.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. (2022). Salud bucodental. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>
2. Righetti, G. G., Acosta Lara, I. C., Massa Mandagarán, F., & Álvarez Loureiro, L. (2023). Caries dental en preescolares: Estudio transversal de base poblacional en Montevideo, Uruguay Preschoolers' dental caries: A cross-sectional population-based study in Montevideo, Uruguay Cáriae dentária em pré-escolares: Estudo transversal de base populacional em Montevideú, Uruguai. 25(41).
3. Cubero Santos, A., Lorigo Cano, I., González Huéscar, A., Ferrer García, M. Á., Zapata Carrasco, M. D., Ambel Sánchez, J. L., Cubero Santos, A., Lorigo Cano, I., González Huéscar, A., Ferrer García, M. Á., Zapata Carrasco, M. D., & Ambel Sánchez, J. L. (2019b). Prevalencia de caries dental en escolares de educación infantil de una zona de salud con nivel socioeconómico bajo. *Pediatría Atención Primaria*, 21(82), e47-e59.
4. Athavale, P., Khadka, N., Roy, S., Mukherjee, P., Chandra Mohan, D., Turton, B. B., & Sokal-Gutierrez, K. Early Childhood Junk Food Consumption, Severe Dental Caries, and Undernutrition: A Mixed-Methods Study from Mumbai, India. *International journal of environmental research and public health*, 2020:17(22)8629
5. OPS/OMS Ecuador. (s. f.). Clasificación de los alimentos y sus implicaciones en la salud. Recuperado 8 de enero de 2024, de <https://www3.paho.org/ecu/1135-clasificacion-alimentos-sus-implicaciones-salud.html>
6. Rodríguez, K. S., & Dávila, C. N. S. (2022). REHABILITACIÓN INTEGRAL EN UNA SOLA CITA DE UN PACIENTE PRESCOLAR CON CARIES DE INFANCIA TEMPRANA. *Odontoinvestigación*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.18272/oi.v8i1.2087>
7. Ballesteros Ramírez, S., Manzano Saldarriaga, S., & Emilsen Pabón, G. (2022). Factores de riesgo de la caries de la infancia temprana relacionados a hábitos de crianza en Latinoamérica. 8. <https://doi.org/10.33326/26644649.2022.6.1.1269>
8. Araujo, Gloria. Nutrientes encontrados en productos de loncheras escolares. *Revista Vinculando*. 2017.
9. Cabrera Escobar, D., López García, F., Ferrer Hurtado, O., Tellería Castellanos, A. M., & Calá Domínguez, T. (2018). Factores de riesgo de caries dental en niños de la infancia temprana. *Paulo VI. Venezuela*. 2012. *Revista Médica Electrónica*, 40(4), 958-967.
10. Echeverría-López, S., Henríquez-D'Aquino, E., Werlinger-Cruces, F., Villarroel-Díaz, T., Lanasoza, M., Echeverría-López, S., Henríquez-D'Aquino, E., Werlinger-Cruces, F., Villarroel-Díaz, T., & Lanasoza, M. (2020). Determinantes de caries temprana de la infancia en niños en riesgo social. *International journal of interdisciplinary dentistry*, 13(1), 26-29. <https://doi.org/10.4067/S2452-55882020000100026>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo